

BOSHLANG’ICH SINIF KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR YOZMA NUTQINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI YO’LLARI

Amatjanova Moxinur

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, surdopedagogika yo‘nalishi 2-kurs magistranti

moxinuroybekovna@gmail.com

Annotasiya : Maqolada eshitishida nuqsoni bilan tug‘ilgan va koхlear iplantant operatsiyasidan so‘ng reabilitatsiya qilingan va ayni damda inklyuziv ta‘limda tahsil olayotgan boshlang‘ich sinf bolalar ta‘limida duch kelgan yozma nutq muammolari va ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali usullar haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: koхlear implant, inklyuziv ta‘lim, imo-ishora, so‘z, nutq, differensiya, yozma nutq, integratsiya.

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ КОХЛЕАРНЫЙ ИМПЛАНТАНТ

Аматджанова Мохинур

Коканский государственный педагогический институт имени Мукими,

Студентка 2 курса магистратуры

moxinuroybekovna@gmail.com

Аннотация: В статье описаны проблемы письменной речи, возникающие при обучении детей начальных классов, родившихся с нарушением слуха, реабилитированных после операции по кохлеарной имплантации и обучающихся в настоящее время в условиях инклюзивного образования, и эффективные пути их преодоления.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, инклюзивное образование, жест, слово, речь, дифференциация, письменная речь, интеграция.

EFFECTIVE WAYS OF FORMING THE WRITTEN SPEECH OF PRIMARY CLASS CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS

Amatjanova Moxinur

Kokan State Pedagogical Institute named after Mukimi, 2nd-year master's student of deaf pedagogy

Abstract: The article describes the problems of written language that arise when teaching primary school children who were born with hearing impairment, rehabilitated after cochlear implantation surgery and currently studying in inclusive education, and effective ways to overcome them.

Key words: cochlear implant, inclusive education, gesture, word, speech, differentiation, written speech, integration.

So‘nggi yillarda umumiy pedagogika bilan bir qatordan maxsus pedagogika sohasini ham tubdan takomillashtirish, alohida ta‘lim ehtiyojiga ega bo‘lgan bolalarning ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatlarini huquqiy tomondan ta‘minlash, inklyuziv va maxsus ta‘limga chet el tajribalarini olib kirish, tizimni metodologik boyitish maqsadida bir qator qonun, qaror va farmonlar qabul qilinib ijrosi ta‘minlanish, turli loyihalar tashkillash ustida ish olib borilmoqda.

Ushbu maqolamizda alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lganlarning bir toifasi hisoblangan ko‘xlear implantli bolalar va ularda nutq rivojlanishidagi muammolar xususan, yozma nutqni shakllantirish haqida to‘xtalib o‘tmoqchimiz.

Yaratilayotgan shart-sharoitlar va olib borilayotgan tizimli ishlarga qaramasdan eshitishda nuqsoni bo‘lgan va keyinchalik ko‘xlear implantatsiya operatsiyasini boshdan kechirgan bolalarni tarbiyalash va o‘qitish, ularni nutqqa o‘rgatish muammosi saqlanib qolmoqda va bu muammo mamlakatimizda ham, xorijda ham dolzarbdir. Bolalarda eshitish pasayishi ularning normal nutq rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Agar tilning aloqa vositasi sifatidagi funksiyasi buzilgan bo‘lsa, bu muqarrar ravishda odamning boshqalar bilan normal aloqasini buzilishiga olib keladi, uning jamoat

hayotidagi faol ishtirokiga halaqit beradi, faoliyat turlarida umumiy to'xtalish (ijtimoiy tormozlanish) bo'ladi.

Ushbu jarayonlarni korreksiyalashga qaratilgan koxlear implantant operatsiyasi 3 bosqichni o'z ichiga oladi:

1. Abilitatsiya- operatsiyaga tayyorlov
2. Operatsiya
3. Reabilitatsiya-operatsiyadan keyingi

Umuman, Koxlear implanti (CI) – bu jarrohlik yo‘li bilan implantatsiya qilingan neyroprotez bo‘lib, u o‘rtacha va chuqur sensorli eshitish qobiliyatini yo‘qotgan odamga tovushni idrok etishni ta‘minlaydi. Terapiya yordamida koxlear implantlar sokin va shovqinli muhitda nutqni tushunishni yaxshilashga imkon beradi CI eshitish nervini bevosita elektr stimulyatsiyasi orqali akustik eshitishni chetlab o‘tadi Kundalik tinglash va eshitish mashqlari orqali koxlear implantlar bolalarga ham, kattalarga ham ushbu signallarni nutq va tovush sifatida talqin qilishni o‘rganishga imkon beradi.

Abilitatsiya jarayoni bolalarda eshitishga o‘rgatish va tovushlar postanovkasi hamda avtomotizatsiyasi amalga oshirilsa, jarrohlik amaliyotidan keyingi jarayon bir bo‘g‘inli va ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarni aytish, keyinchalik, bog‘langan nutqni rivojlantirishga qaratilgan korreksion ishlar amalga oshiriladi.

Koxlear implantatsiya jarayoni erta amalga oshirilgan bo‘lsa boladagi integratsiyalashish ham shu qadar erta bo‘ladi. Bu esa nafaqat og‘zaki balki yozma nutqdagi kamchiliklarni ham korreksiyalashga yordam beradi.

Koxlear implantli bolalar yozma nutqida ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Va ular quyidagilardir:

1. **Fonetik xatolar:** Bolalar ba'zi tovushlarni to'g'ri eshitmasliklari yoki tushunish bilan bog'liq xatolar sababli yozish jarayonida qiyinchiliklariga duch kelishlari mumkin, bu esa fonetik xatolarga olib keladi.

2. **Imlo xatolari:** Ular ba'zi so'zlarni to'g'ri anglamasliklari yoki harflarni noto'g'ri tartibda yozishlari mumkin.

3. **Grammatika muammolari:** Bolalar grammatik qoida va strukturalarni o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelishadi va bog'langan nutq muammolari sababli, jummalarni noto'g'ri qurish yoki grammatik xatolar qilishadi.

4. **So'z tanlash:** Koxlear implantli bolalarda impressive nutq faolligi kam bo'lganligi sababli, ba'zan o'z fikrlarini ifodalash uchun mos so'zlarni topishda qiyinchiliklarga duch kelishadi va ba'zida so'zlarni notogri qo'llashlari mumkin bo'ladi.

5. **Matnni tuzish:** Bolalar uzun va murakkab matnlarni tuzishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, chunki bu nutqni yanada chuqurroq tushunishni talab etadi.

Bu kamchiliklarni yengib o'tish uchun surdopedagogik korreksion ishlar, qo'shimcha ta'lim va maxsus pedagogik yordam kerak bo'ladi. Ular bolalarning yozma nutqdagi qobiliyatlarini yaxshilash va ularni yozma nutq faoliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etishga va muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pisoni, D. B., & Geers, A. E. (2000). Ishlash xotirasi va nutqni eshitish qobiliyati: Kochlear implantlardan foydalanuvchi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 43(3), 1264-1282.

2. Лалаева, Р.И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников / Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова

3. Инна Королева: “Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация глухих детей и взрослых”

4. <https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/view/ncd.aspx?NCDId=245&ver=2>